

El desvanecimiento de la subjetividad y los derechos humanos en el nuevo orden mundial

En homenaje a Franz Josef Hinkelammert (1931- 2023)

Pablo R. Banchio

Resumen: El texto aborda la actual lucha por una reformulación del estado de derecho, señalando una tendencia alarmante hacia la legalización de prácticas que violan derechos humanos fundamentales, como la existencia de campos de concentración y la tortura. Esta situación representa una inversión de los principios que supuestamente deberían proteger al individuo en un estado democrático. La asimilación de prácticas represivas en el marco del estado de derecho es una manifestación de la búsqueda de un control total sobre la sociedad bajo la justificación de la seguridad nacional, lo que plantea serias inquietudes sobre el futuro de la democracia y los derechos humanos.

Además, el texto vincula este fenómeno con una estrategia de globalización que ha sido impuesta desde décadas anteriores, evidenciando un legado de violaciones a los derechos humanos que se remonta a eventos del pasado. Esta estrategia se ha consolidado a través de la influencia de burocracias privadas y transnacionales que, lejos de servir al interés público, actúan en función de sus propios intereses económicos. El resultado es la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las protecciones laborales y sociales, que son considerados "distorsiones del mercado" por estas élites.

La corrupción, mencionada como un lubricante de este sistema, destaca la complicidad de los actores políticos en la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, se da un giro de ciento ochenta grados a la lógica del estado de derecho, que debería ser un bastión de la justicia y la igualdad.

El texto también presenta un diagnóstico de los efectos colaterales de esta estrategia de globalización. Se enfatiza que, a pesar de la intención de control, las dinámicas sociales generadas por la resistencia y la exclusión pueden desembocar en fenómenos violentos, que a menudo son utilizados como justificación para reforzar medidas represivas. Esta paradoja resalta la incapacidad del sistema para adaptarse a las realidades cambiantes y los problemas emergentes, lo que lleva a una inflexibilidad política que alimenta más conflictos.

La crítica se extiende a la concepción del estado de derecho, resaltando su historia como un marco que, en su esencia, ha estado lejos de ser un defensor de los derechos humanos. Se menciona cómo este marco legal ha legitimado históricamente la esclavitud, el apartheid y otras formas de opresión. Aunque en el siglo XX el estado de derecho ha evolucionado para incorporar derechos humanos, el artículo argumenta que esta transformación está siendo revertida en el contexto actual globalista y supranacional.

Finalmente, se plantea la necesidad de que resurja la defensa de los derechos humanos frente a la subversión del estado de derecho por parte de las potencias gubernamentales. Esta utopía de la sociedad civil, en lugar de ser un ideal inalcanzable, se redefine como un proceso que busca transformar las instituciones en función de los derechos humanos, enfatizando la importancia de la crítica continua y la adaptación ante un sistema que, lejos de ser flexible, se ha convertido en una máquina represiva.

El autor destaca la deshumanización inherente a la modernidad, transformando la guerra y el genocidio en procesos técnicos y eficientes, promovidos y aceptados por la opinión pública global. Y concluye invitando a una reflexión profunda sobre el estado actual del

derecho y la necesidad de reimaginar su función en la protección de los derechos humanos frente a un sistema global que tiende a deshumanizar a sus ciudadanos en nombre de la seguridad y la eficiencia económica.

Sostiene que la lucha por un estado de derecho que verdaderamente defienda los derechos humanos es más relevante que nunca, y exige un compromiso colectivo para enfrentar las amenazas que emanan de la consolidación del poder corporativo y las políticas de control social.

Palabras clave: Estado de Derecho, Violaciones de los derechos humanos, Prácticas represivas, Estrategia de globalización, Influencia transnacional, Corrupción, Globalización y deshumanización

The fading of subjectivity and human rights in the new world order

Abstract: The text addresses the current struggle for a reformulation of the rule of law, highlighting an alarming trend toward the legalization of practices that violate fundamental human rights, such as the existence of concentration camps and torture. This situation represents an inversion of the principles that are supposed to protect individuals in a democratic state. The assimilation of repressive practices within the framework of the rule of law reflects an effort to achieve total control over society under the justification of national security, raising serious concerns about the future of democracy and human rights.

Additionally, the text connects this phenomenon to a globalization strategy imposed in previous decades, revealing a legacy of human rights violations rooted in past events. This strategy has been consolidated through the influence of private and transnational bureaucracies, which, rather than serving the public interest, act in pursuit of their own economic goals. The result is the erosion of the rule of law and the dismantling of labor and social protections, which these elites perceive as "market distortions."

Corruption, described as a lubricant for this system, underscores the complicity of political actors in violating citizens' fundamental rights. Thus, the logic of the rule of law, which should serve as a bastion of justice and equality, is turned on its head.

The text also diagnoses the collateral effects of this globalization strategy. It emphasizes that, despite the intention of control, the social dynamics generated by resistance and exclusion can lead to violent phenomena, often used as justification for reinforcing repressive measures. This paradox highlights the system's inability to adapt to changing realities and emerging problems, resulting in political inflexibility that fuels further conflicts.

The critique extends to the very conception of the rule of law, underscoring its history as a framework that has, in essence, often fallen short of defending human rights. The text mentions how this legal framework has historically legitimized slavery, apartheid, and other forms of oppression. While the 20th century saw the evolution of the rule of law to incorporate human rights, the article argues that this transformation is being reversed in the current globalist and supranational context.

Finally, the text calls for a resurgence in the defense of human rights in the face of the subversion of the rule of law by governmental powers. This utopia of civil society, far from being an unattainable ideal, is redefined as a process aimed at transforming institutions based on human rights, emphasizing the importance of continuous critique and adaptation in confronting a system that, instead of being flexible, has become a repressive machine.

The author highlights the inherent dehumanization of modernity, which has turned war and genocide into technical and efficient processes, promoted and accepted by global public opinion. The text concludes with an invitation to deeply reflect on the current state of the law and the need to reimagine its role in protecting human rights in the face of a global system that tends to dehumanize its citizens in the name of security and economic efficiency.

Argues that the struggle for a rule of law that genuinely defends human rights is more relevant than ever and demands a collective commitment to confront the threats arising from the consolidation of corporate power and social control policies.

Keywords: Rule of Law, Human Rights Violations, Repressive Practices, Globalization Strategy, Transnational Influence, Corruption, Globalization and Dehumanization

1. Introducción

La historia reciente ha sido testigo de un giro radical en la concepción y aplicación de los derechos humanos y la justicia internacional, marcando una etapa que podríamos describir como prehobbesiana, en la cual la ley y el orden se han desdibujado ante el poder absoluto del neoliberalismo. La Guerra del Golfo en 1991 y los ataques del 11 de septiembre de 2001 son hitos que simbolizan esta transición hacia un mundo donde la violencia no solo se ejerce impunemente, sino que se justifica como una manifestación de racionalidad técnica y jurídica.

A través de un análisis crítico, en este artículo exploraremos cómo estas dinámicas han erosionado los fundamentos éticos de la sociedad global. El concepto del "Imperio de la Ley", presentado como garante de la justicia, se ha transformado en un mecanismo de control que prioriza los intereses de las potencias dominantes y las élites económicas, mientras invisibiliza o deshumaniza a las víctimas. En este contexto, las guerras son glorificadas como intervenciones humanitarias y la opinión pública global, lejos de ser un baluarte de resistencia, se convierte en cómplice silenciosa de la legitimación de la violencia sistémica.

En nuestro análisis profundizaremos en las implicaciones filosóficas, políticas y éticas de este Nuevo Orden Mundial, donde los derechos humanos se subordinan a los intereses económicos, y la racionalidad técnica desplaza cualquier consideración moral. Además, de cuestionar la legitimidad del sistema vigente, proponemos una revalorización de la justicia, la resistencia activa y una transformación radical en la concepción del poder y los derechos humanos.

2. Estado “prehobbesiano”: un análisis crítico

2.1 Introducción

La guerra de Irak en 1991 reveló un cambio fundamental en la concepción de los derechos humanos y la subjetividad bajo el marco del Nuevo Orden Mundial que nos han llevado a vivir actualmente los días más oscuros de la humanidad.

A través de un enfoque crítico, veremos en los puntos que siguen cómo Occidente ha desarrollado un sistema que permite la violencia sin dejar "manchas" visibles en su tejido moral y legal, legitimando intervenciones militares bajo el pretexto de la ley, mientras se anula la vigencia de los derechos humanos.

2.2 El nacimiento del Nuevo Orden Mundial

El Nuevo Orden Mundial, tal como emergió durante y después de la Guerra de Irak en 1991, simboliza la consolidación de un poder global que se presenta como "Imperio de la Ley". Bajo esta noción, el derecho internacional y los derechos humanos, otrora centrales en la defensa de la dignidad humana, fueron subordinados a un concepto de justicia que legitima la violencia en nombre de la legalidad.

En este contexto el genocidio llevado a cabo por Israel en la Franja de Gaza, territorio del Estado de Palestina ocupado, que al momento de este artículo lleva más de 45.000 víctimas civiles, entre ellos 17.000 niños según fuentes oficiales de la OCHA¹ es presentado como una guerra "justa", "limpia" y "legal", una intervención justificada en el "derecho a la defensa", que en sus aparentes "razones de seguridad", esconde una profunda inversión de los valores humanitarios y lleva a cabo acciones terroristas jamás imaginadas a cargo de un Estado.

Los palestinos viven desde 1967 bajo un régimen de apartheid que los considera personas de segunda clase, cuyos derechos están subordinados a los de los israelíes que les roban sus tierras, destruyen sus casas, se apoderan de sus pozos de agua o los destruyen inundándolos de cemento, prenden fuego a sus campos y huertos y los agreden en cualquier momento para hacerles la vida imposible. Mientras que los colonos y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), a diario, arrestan o matan a algunos de ellos por supuestas "razones de seguridad"².

Aquella guerra del Golfo no solo transformó el concepto de justicia y violencia en el ámbito internacional, sino también cómo despojó a la humanidad de su subjetividad al borrar las consecuencias morales y éticas de tales acciones, lo que condujo a la peor tragedia de la humanidad vista a los ojos de todo el mundo, testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas como ha denunciado Francesca Albanese, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas³.

3. Primer hecho: la Guerra del Golfo

3.1 La producción de una violencia sin manchas: la sangre limpia de Occidente

Occidente ha encontrado un método para derramar sangre sin dejar huella alguna, un proceso que remite tanto a las intervenciones económicas como a las militares. El cobro de la deuda externa del Tercer Mundo, que se extendió por tres continentes, ya había dado forma a esta violencia "limpia", donde la sangre derramada no dejaba manchas visibles en el orden internacional. La guerra de Irak, sin embargo, fue el escenario donde este proceso alcanzó su máximo esplendor. La sangre derramada por los bombardeos estadounidenses y las tropas aliadas no "manchaba" a sus responsables, mientras que las manos de Saddam Hussein, por el contrario, eran retratadas como ensangrentadas y culpables.

Esta distinción moral y estética refleja una narrativa occidental en la que la violencia ejercida por las potencias dominantes es presentada como justificada y sin consecuencias éticas, mientras que los adversarios son despojados de su humanidad y marcados como los verdaderos responsables de la tragedia.

¹ Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. <https://www.unocha.org>

² Este fenómeno de dictadura de seguridad nacional se evidencia en las acciones y políticas, donde la legalidad del genocidio, la tortura, el apartheid, el sionismo como forma de racismo (Resolución 3379/75 de Naciones Unidas) y otras violaciones de derechos humanos se legitiman de forma permanente.

³ Noticias ONU. Mirada global Historias humanas. <https://news.un.org/es/story/2024/04/1528826>

3.2 La deshumanización técnica: el buen trabajo en la fábrica de muerte

La eficiencia del trabajo militar en la guerra de Irak fue celebrada en los medios de comunicación y por los líderes políticos como un "buen trabajo". Los pilotos que bombardearon Bagdad fueron elogiados por su precisión y profesionalismo, como si la destrucción de una ciudad entera fuese equiparable a la producción de un bien en una fábrica⁴. Esta transformación del acto bélico en un proceso técnico eficiente, despojado de cualquier consideración moral, refleja la lógica de la modernidad industrial que Martin Heidegger ya había denunciado.

Para Heidegger, Auschwitz no era una aberración única, sino una extensión de la modernidad técnica que trata la vida humana como un recurso a ser gestionado. De la misma manera, la guerra de Irak fue concebida como un proceso profesional, donde la producción de muerte no era más que otra manifestación de la eficiencia productiva moderna. En este sentido, el genocidio se convierte en una solución técnica, un procedimiento quirúrgico destinado a eliminar "cánceres" políticos o sociales.

3.3 La opinión pública como cómplice: la inversión de los derechos humanos

La llamada "Guerra del Golfo" también reveló una transformación fundamental en el papel de la opinión pública. En lugar de actuar como un vigilante de los derechos humanos, la opinión pública global fue manipulada para apoyar el genocidio.

La censura, lejos de ser una imposición autoritaria, fue un mecanismo solicitado por una población que no quería conocer la realidad de lo que estaba ocurriendo. Este fenómeno marca el fin de la función tradicional de la opinión pública, que había sido promovida por la Ilustración como un guardián de la justicia y los derechos humanos.

La opinión pública, ahora transformada en un espectador pasivo de la violencia, aplaudía la eficiencia de la maquinaria bélica occidental, mientras rechazaba cualquier disidencia que cuestionara la legitimidad de la guerra. Este proceso culmina en la aceptación del genocidio como una política necesaria y justificada, despojando a las víctimas de su humanidad y eliminando cualquier posibilidad de crítica.

3.4 El "Imperio de la Ley": la muerte de los derechos humanos

El Nuevo Orden Mundial, tal como fue proclamado por el presidente Bush, se presentó como un "Imperio de la Ley", pero este imperio no solo ignora los derechos humanos, sino que los destruye activamente. Bajo esta nueva legalidad, la deuda externa se convierte en una forma de genocidio económico, y las guerras de aniquilación, como la de Irak, se justifican en nombre de la ley. Los derechos humanos, en este contexto, son

⁴ "Es hora de pensar en la tortura", proclamaba *Newsweek* unas semanas después del 11 de septiembre. "Una brutalidad selectiva", recomendaba *Time*. <https://www.newsweek.com/time-think-about-torture-149445>. Cuando la invasión de Irak estaba en marcha, *The Atlantic* expuso en un reportaje de portada las ventajas de la "tortura light". <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2003/09/the-truth-about-torture/303100/>. *The New York Times Magazine*, instaba a los estadounidenses a asumir su destino imperial e invadir Irak; <https://www.nytimes.com/2003/01/05/magazine/the-american-empire-the-burden.html>, y un profesor de derechos humanos admitía que era posible someter a los cuerpos negros y morenos a "formas de privación del sueño" y "desorientación (como mantener a los prisioneros encapuchados) que causaran estrés". La fecha de publicación del artículo fue justo cuando aparecieron las primeras fotos de prisioneros encapuchados de la cárcel estadounidense de Abu Ghraib. https://elpais.com/diario/2004/05/22/internacional/1085176803_850215.html

irrelevantes frente a la necesidad de cumplir con las exigencias del poder económico y militar.

El imperio de la ley, entonces, no representa una verdadera justicia, sino un instrumento de control que permite a las potencias occidentales ejercer violencia sin rendir cuentas. Esta absolutización de la ley, que elimina cualquier resistencia basada en los derechos humanos, es la culminación de una larga tradición que tiene sus raíces en el pensamiento de Locke y la ideología liberal, como expusimos con anterioridad.

3.5 El final de la subjetividad en el Nuevo Orden Mundial

La guerra de Irak no solo fue una intervención militar, sino una declaración de los principios del Nuevo Orden Mundial. Bajo este nuevo régimen, la subjetividad humana se desvanece, y los derechos humanos son descartados en nombre de la ley. La violencia, transformada en un proceso técnico eficiente, se ejerce sin dejar manchas visibles, mientras la opinión pública se convierte en cómplice de este genocidio silencioso.

El Nuevo Orden Mundial, con su énfasis en la ley y el control, marca el fin de la humanidad tal como la conocíamos, reemplazándola por una máquina de matar que opera sin conciencia y sin remordimientos.

Hablar hoy de alternativas al sistema neoliberal vigente no puede limitarse a discusiones técnicas sobre políticas. Las alternativas no sólo implican cambios en la organización económica, sino un cuestionamiento profundo de la legitimidad que sostiene el sistema. La exclusión y destrucción de seres humanos y de la naturaleza son resultados evidentes de este modelo, por lo que urge no sólo un cambio estructural, sino también una resistencia que desafíe las bases filosóficas que lo justifican.

La legitimidad del sistema no deriva únicamente del poder coercitivo de los Estados o corporaciones, sino de la aceptación social de sus principios. Friedrich Nietzsche, en su crítica de la modernidad, anticipó el colapso de los valores tradicionales, anunciando la "muerte de Dios." Este anuncio no sólo cuestiona los fundamentos religiosos, sino que también pone en duda la legitimidad de cualquier autoridad moral que sustente la justicia social y los derechos humanos⁵.

3.6 La racionalidad irracional y la inversión de valores

La "irracionalidad de lo racionalizado", término acuñado por autores como Max Weber, pone en evidencia que la lógica del mercado, al totalizarse, se vuelve autodestructiva. La anécdota del especulador de la Bolsa que recuerda Franz Hinkelammert⁶ -"cuando todos se vuelven locos, lo racional es volverse loco también"- ilustra cómo la racionalidad económica puede llevar a situaciones extremas de colapso social y ambiental. Este tipo de lógica se refleja en la creciente desigualdad y crisis ambiental que caracterizan al neoliberalismo global⁷.

El neoliberalismo se sostiene no sólo por su aparente eficiencia, sino por una inversión de valores que premia la exclusión. Los "*winner*s," los ganadores del sistema, son glorificados, mientras que los "*loser*s" los perdedores, son invisibilizados o

⁵ "La Gaya Scienza", en Nietzsche, Friedrich; *Obras inmortales*. Barcelona, Visión Libros, 1985, tomo V, p. 995 y "El Anticristo", en Nietzsche, Friedrich, *op. cit.*, tomo I, p. 48.

⁶ Hinkelammert, Franz; *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del Imperio*, DEI. San José, Costa Rica, 2003.

⁷ Una bruja envenenó la fuente del pueblo, de la cual todos tomaron agua y enloquecieron. Excepto el rey, quien no había bebido porque estaba de viaje cuando eso ocurrió. El pueblo sospechaba de él, y lo buscaba para matarlo. El rey, en apuros, también bebió y enloqueció. Todos lo celebraron, porque había "entrado en razón".

eliminados. Esta visión de la sociedad, como expone Hinkelammert, se basa en una utopía anti-utópica, donde la desigualdad y el sufrimiento son considerados naturales o inevitables.

Se necesita resistencia para ser capaz de responder a esta irracionalidad de lo "racionalizado", que es justamente la locura de la racionalidad. De la locura de la racionalidad hay que pasar a la racionalidad de la locura. Porque la propia sobrevivencia de la humanidad depende de esta capacidad de hacer lo que la "racionalidad" del sistema no puede sino percibir como "locura". Sin embargo, el ser racional -el resistir a la irracionalidad de la "racionalidad"- parece en si mismo locura. Cuanto más el sistema se cierra tautológicamente, más considerará a la racionalidad que ejerce resistencia en nombre de la vida humana, una "locura". No puede discernir. Aparece la denuncia, que indica a la vez el paso a la sinrazón sin límites, en la que no sorprende que se anuncie la "hora final del exterminio"⁸.

3.7 Resistencia y el papel de las alternativas

Frente a esta situación, hay quienes sostienen que la resistencia no puede limitarse a propuestas técnicas o políticas inmediatas como lo consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1948 al considerar el "*ius resistendi*"⁹. Se necesita una resistencia metafísica y activa, una respuesta a la visión de la humanidad como mero instrumento del poder.

De hecho, la Corte Penal Internacional (CPI) evaluó como legítimo el derecho de defensa redactado por la ONU, Resol. 3070 (30/11/1973) en su art. 2 cuando expresa que "los pueblos para liberarse de un dominación extranjera por todos los medios, incluida la lucha armada".

En este marco, nosotros propugnamos la defensa y el sostenimiento del llamado "principio supremo de justicia" del Derecho, que postula la personalización del individuo en una sociedad de inclusión y justicia y resurge como una herramienta necesaria en la lucha contra la exclusión sistemática que impone el poder dominante¹⁰.

En última instancia, el problema no es sólo formular alternativas viables, sino confrontar la legitimidad del sistema en su conjunto. Este sistema se presenta como inviolable porque se le atribuye una "racionalidad" suprema. Desafiar esta racionalidad, recuperar la dignidad humana y la justicia social, son las verdaderas alternativas.

3.8 Revalorización de la justicia

Mientras que el neoliberalismo proclama, como adelantamos, la "hora final del exterminio" para aquellos que no se someten, es necesario reclamar la legitimidad de un nuevo orden basado en la vida humana y el respeto a la naturaleza.

⁸ Hinkelammert, Franz: Idem.

⁹ La Declaración Universal de Derechos Humanos subraya en su preámbulo que "es esencial, para evitar que el hombre se vea compelido, como último recurso, a la rebelión contra la tiranía y la opresión, que los derechos humanos sean protegidos por el imperio de la ley". La redacción del preámbulo indica que el "recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión" es una posición previsible cuando los derechos humanos no están protegidos por el imperio de la ley.

¹⁰ Goldschmidt, Werner; *Introducción filosófica al derecho*. Buenos Aires: Depalma, 1985 y *El Principio Supremo de Justicia*, Editorial Belgrano, Buenos Aires, 1985. Banchio, Pablo; *La noción trialista del derecho* (2° ed.). Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas, 2009 y *El Tetraedro del Derecho. Aportes para una Teoría General del Derecho Privado*. Buenos Aires, 20 de marzo de 2018. CERN European Organization for Nuclear Research - Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5513094>. Pp. 105, 107, 134, 283 y 309.

En tal sentido, las alternativas no son sólo políticas o económicas. También son filosóficas, éticas y metafísicas. Requieren una revalorización de la racionalidad humana y una resistencia frente a la lógica destructiva a la que ha virado Occidente.

La historia no ha terminado, y las alternativas siguen siendo posibles, aunque su implementación dependa de una profunda transformación de nuestra comprensión del poder, la justicia y la legitimidad.

4. Segundo hecho: las Torres Gemelas

4.1 La violencia como herramienta de dominación

El análisis de los ataques a lo largo de la historia revela una constante dualidad entre la violencia ejercida por grandes potencias y su justificación a través de conceptos de libertad, paz y derechos humanos.

Desde las invasiones a Bagdad y Belgrado, hasta los bombardeos en Siria, Libia y ahora Palestina, Yemen y El Líbano el patrón es claro: la narrativa de "victorias por los derechos humanos" oculta las verdaderas víctimas y el impacto devastador de estas acciones en la población civil.

El bombardeo del barrio Chorrillos en Panamá en 1989, durante la invasión estadounidense, o del puente de Varvarines en Serbia por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1999 son ejemplos paradigmáticos de la desproporción entre la violencia ejercida y su olvido en la memoria histórica global. Mientras eventos como el 11 de septiembre de 2001 se conmemoran y generan debates sobre seguridad y libertad, miles de ataques similares en el llamado Tercer Mundo son ignorados. El sistema capitalista globalizado, en su búsqueda de totalización, ha utilizado estos ataques no solo como una estrategia militar, sino también como una herramienta de control económico, imponiendo un "mercado total" bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo.

El ataque a las Torres Gemelas es descrito no solo como un acto de terrorismo, sino como un golpe directo al "santuario" del capitalismo global. Las Torres, símbolos del poder económico, representaban mucho más que simples edificios: eran el epicentro espiritual de una sociedad centrada en el dinero y el capital. La reacción de Estados Unidos tras este ataque se convirtió en una cruzada secular, donde los valores globalistas se divinizaron y el enemigo se transformó en el terrorista omnipresente, cuya mera existencia justificaba una guerra sin fin.

4.2 La guerra infinita y la justificación de la violencia

El discurso de George W. Bush, al evocar a Dios para bendecir a América, resuena como una invocación del Dios del dinero y el poder. La guerra que siguió no fue solo una respuesta militar, sino una reafirmación del dominio totalitario del sistema capitalista. La paradoja planteada en la obra "1984" de George Orwell -la paz es guerra- se materializa en este contexto: para asegurar la paz, hay que eliminar a los enemigos, y estos enemigos son definidos por el sistema como aquellos que se oponen al libre comercio, la libertad y la tolerancia, valores que, irónicamente, se sostienen a través de la violencia.

La guerra contra el "terrorismo", como lo indica el texto, no es una cruzada religiosa ni un choque de civilizaciones, sino una confrontación global entre el sistema capitalista y cualquier resistencia que amenace su expansión. Esta confrontación crea un estado prehobbesiano de caos, donde no existe un poder superior capaz de contrarrestar la amenaza totalitaria. El ataque japonés a Pearl Harbor y el incendio del Reichstag en 1933 son evocaciones históricas -como la bomba en Bolonia o el caso Ústica en 1980- que

sugieren la posibilidad de autoatentados o, al menos, de decisiones políticas miopes que utilizan el desastre como una justificación para la guerra.

4.3 El colapso moral y la crisis de los derechos humanos

Con el derrumbe de las Torres Gemelas, las coordenadas morales del bien y el mal, que previamente sostenían el orden mundial, también colapsaron. Esta pérdida de coordenadas no solo representa el fin de un horizonte moral, sino también el fracaso de la ciencia empírica y la razón. Weber ya había advertido sobre la lucha entre principios divinos y diabólicos, donde cada individuo debe decidir qué es bueno y qué es malo, y la ciencia queda relegada a ser una mera observadora de esta eterna batalla.

La guerra civil global, anunciada desde hace tiempo, se ha manifestado. Este conflicto no tiene bandos claros, pues tanto los atacantes como los atacados carecen de un proyecto concreto. La sociedad moderna, que se autoproclama como el fin de la historia, no ofrece ninguna promesa ni solución. La acumulación desenfrenada de capital, en lugar de construir un mundo más próspero, ha provocado una destrucción global tanto de la naturaleza como de la dignidad humana. En este contexto, los derechos humanos han sido despojados de su verdadero significado, reducidos a meras palabras en un sistema que prioriza el capital por encima de la vida (clínicas de aborto, centros de eutanasia, alquiler de vientres, manejo de embriones, *ex multis*).

Los circuitos de violencia que nacen de este sistema crean una espiral de exclusión, migración forzada y rechazo violento. Las fronteras se han convertido en campos de batalla donde miles de personas mueren cada año, intentando escapar de la pobreza y la desesperación. Estas muertes, a menudo olvidadas o ignoradas, forman parte de un ciclo de violencia estructural que refuerza las desigualdades entre el centro capitalista y las regiones excluidas.

4.4 La necesidad de una transformación civilizatoria

Por eso con este apartado 3 queremos mostrar cómo los grandes ataques militares y económicos en nombre de la libertad y los derechos humanos han creado un mundo cada vez más violento y desigual. A través de la globalización, la acumulación de capital y la violencia estructural, se han erosionado los valores fundamentales que alguna vez sostenían a las sociedades de Occidente. Este panorama plantea la necesidad urgente de una reconstitución de los fundamentos de la civilización, antes de que desaparezcan por completo bajo el peso del capital global con un sistema que priorice la vida y la dignidad humana.

5. El acto final

5.1 La nueva Roma: un análisis crítico del imperio estadounidense y la transformación del estado de derecho

En el contexto contemporáneo, los círculos gobernantes de los Estados Unidos (en adelante EE.UU.) han adoptado la narrativa de presentarse como la "nueva Roma", proponiendo que ellos son el centro de un imperio que se extiende por todo el mundo.

Esta construcción mitológica no es nueva; a lo largo de la historia, diversas naciones han proclamado su herencia romana, desde el Sacro Imperio Romano en la Edad Media hasta el Tercer Reich en Alemania. A continuación examinaremos brevemente las

implicaciones de esta autoidentificación, así como la transformación del estado de derecho en el contexto de la globalización.

5.2 La historia de la nueva Roma

Históricamente, varios imperios han reivindicado su conexión con Roma. El Sacro Imperio Romano, fundado por Carlomagno, se autodenominó así para legitimar su poder. Durante la Revolución Francesa, los jacobinos aspiraron a crear una nueva república romana, y Napoleón proclamó un nuevo imperio romano. De manera similar, la Rusia zarista se proclamó como la "Tercera Roma", una idea que Stalin rescató durante la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi, a su vez, se vio a sí misma como el "Tercer Reich", en continuidad con el Sacro Imperio.

La reciente pretensión de los EE.UU. de ser la nueva Roma se inscribe en esta tradición. Sin embargo, su afirmación de liderazgo mundial se encuentra acompañada de tensiones y contradicciones, especialmente en un contexto global en el que el poder se ha vuelto más difuso.

5.3 La reina del mar y la globalización

La autoidentificación estadounidense como la nueva Roma también evoca la noción de "reina del mar", que históricamente fue un título asociado con la antigua Roma y adoptado por el Imperio Británico. En el libro "*Leviatán*" de Hobbes, se alude a esta bestia surgida del mar, un símbolo que Locke también incorporó al referirse a la sociedad burguesa de Gran Bretaña como el "Gran Leviatán".

Este simbolismo sugiere que, a pesar de las promesas de democracia y libertad, la realidad es que la actual estrategia de globalización busca la consolidación del poder económico en manos de corporaciones transnacionales. Esta tendencia puede ser vista como una distorsión de la democracia, que se ha desvanecido en beneficio de la burocracia privada.

5.4 La transformación del estado de derecho

Hoy, los EE.UU. enfrentan una lucha por la reformulación del estado de derecho. La legalización de prácticas como la existencia de campos de concentración, la tortura sistemática y la desaparición de personas y la tolerancia y contribución con el genocidio de Israel en Palestina reflejan una tendencia alarmante. Este fenómeno, que se integra en la estructura del estado de derecho, representa un intento del gobierno estadounidense de establecer una "dictadura mundial de seguridad nacional".

La estrategia de globalización ha promovido la totalización de mercados, dejando de lado las necesidades humanas y fomentando la corrupción. La política indigna impuesta a los estados ha llevado a que las burocracias públicas se conviertan en apéndices de corporaciones privadas, lo que amenaza los derechos humanos que fueron conquistados por movimientos de lucha por el derecho, tomando las palabras de Ihering, desde el siglo XIX.

5.5 Desafíos contemporáneos

La estrategia de globalización ha producido efectos adversos, incluidos la creciente exclusión y marginación de grandes sectores de la población que han convertido en migrantes a uno (1) de cada ocho (8) habitantes del planeta Tierra. Aunque los estrategas

del imperio estadounidense y su aliada servil, la Unión Europea pueden considerar estas imperfecciones como parte de un proceso hacia la "perfección" de su estrategia, la realidad es que estos fracasos generan tensiones sociales y conflictos que desafían la estabilidad global.

El enfoque en la totalización de mercados globales y el control de movimientos de personas, en un llamado "mercado común" combinado con la marginación de derechos fundamentales, subraya la necesidad de una recuperación de la democracia y la libertad de opinión. En este sentido, se hace crucial que los ciudadanos puedan ejercer control sobre las burocracias privadas y reorientar la economía hacia el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental.

5.6 Ética para evitar la trampa imperial

La aspiración de los EE.UU. de erigirse como la nueva Roma revela no solo un intento de legitimación de su poder, sino también la manifestación de una serie de desafíos éticos y políticos. La historia de las nuevas Romas ha mostrado un patrón de decadencia y abuso, y es imperativo que, en lugar de perpetuar este ciclo, se busque construir una sociedad diferente que respete los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Solo así se podrá evitar la trampa de un nuevo imperio que, bajo la fachada de libertad y democracia, oculta la opresión y la explotación.

6. Conclusión

El Nuevo Orden Mundial, lejos de representar un avance en la civilización, ha establecido un sistema de dominación donde la violencia es racionalizada, justificada y promovida como una necesidad estructural. La Guerra del Golfo y los ataques del 11 de septiembre son ejemplos paradigmáticos de cómo la violencia se ha convertido en una herramienta de legitimación para el poder económico y político, bajo la apariencia de legalidad y justicia.

En este estado prehobbesiano, la humanidad se enfrenta a la despersonalización y la deshumanización. Las víctimas de la guerra y la explotación son reducidas a cifras, mientras los derechos humanos son neutralizados como meros instrumentos retóricos. Este proceso refleja una inversión total de valores, donde el sufrimiento y la exclusión se normalizan y el sistema capitalista se consolida como un aparato autodestructivo que destruye tanto la naturaleza como la dignidad humana.

Sin embargo, la resistencia no solo es posible, sino necesaria. Enfrentar este sistema implica además de proponer alternativas técnicas o económicas, replantear también los fundamentos éticos y filosóficos de nuestra sociedad. La lucha por un nuevo orden basado en la justicia, la dignidad y el respeto por la vida debe comenzar por desafiar la legitimidad del modelo neoliberal y reclamar un espacio donde los derechos humanos vuelvan a ser una herramienta de emancipación y no un mecanismo de opresión.

Así, la historia permanece abierta, y el futuro dependerá de nuestra capacidad para construir un mundo que valore la humanidad por encima del poder.

7. Bibliografía

Banchio, Pablo; *La noción trialista del derecho* (2º ed.). Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas, 2009.

-*El Tetraedro del Derecho. Aportes para una Teoría General del Derecho Privado*. Buenos Aires, 20 de marzo de 2018. CERN European Organization for Nuclear Research - Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5513094>.

Goldschmidt, Werner; *Introducción filosófica al derecho*. Buenos Aires: Depalma, 1985.

-*El Principio Supremo de Justicia*, Editorial Belgrano, Buenos Aires, 1985.

Hinkelammert, Franz; *El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del Imperio*, DEI. San José, Costa Rica, 2003.

Nietzsche, Friedrich; *Obras inmortales*. Barcelona: Visión Libros, 1985.